

В.М. КУЛЬКОВ

**Сопоставление политэкономических подходов
в теоретическом анализе экономики***

Аннотация. В статье содержится сопоставление двух политэкономических подходов в теоретическом анализе экономики: социально-экономического и национально ориентированного. Выявляются их содержание и принципиальные различия. Особый акцент делается при этом на разном понимании экономических систем. Одновременно раскрываются возможности их взаимодополнения. Формулируется вывод о том, что конструктивное взаимодействие указанных подходов может сформировать более широкое и богатое представление об экономической системе России.

Ключевые слова: политэкономия, социально-экономический подход, национально ориентированный подход, экономическая система, российская экономика.

Abstract. The article contains a comparison of two political and economic approaches in the theoretical analysis of the economy: socio-economic and nationally oriented. Their content and fundamental differences are revealed. Particular emphasis is placed on the different understanding of economic systems. At the same time, the possibilities of their complementarity are revealed. The conclusion is formulated that the constructive interaction of these approaches can form a broader and richer idea of the Russian economic system.

Keywords: political economy, socio-economic approach, nationally oriented approach, economic system, Russian economy.

УДК 330.101
ББК 65.01

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кульков В.М. Сопоставление политэкономических подходов в теоретическом анализе экономики // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 47—58. DOI:

Проблема, затрагиваемая в данной статье, состоит в сопоставлении двух подходов, получивших распространение в разных направлениях политической экономии, но обладающих, как нам представляется, потенциалом взаимодействия.

Первый из них наиболее полно было реализовано в марксистской политической экономии: он может быть обозначен как социально-экономический (или социально-ориентированный) подход. Для него присущи акценты на способах социального присвоения, на социальных (классовых) интересах, на универсалистском, наднациональном характере законов экономической жизни, которые реализуются в системах исторически последовательно сменяющихся способов производства или общественно-экономических формаций. Смысл другого подхода (назовем его национально ориентированным или национально-государственным) выражается в акценте на национальных интересах, на учете всего комплекса национально-специфических условий, характерных для страны и ее экономики и в конечном счете формирующих экономическую систему страны (национальную систему экономики).

Марксистское направление шло при этом в русле тех течений, которые вышли из общего смитовского корня (более широко — из английской классической политической экономии), включая и ее либеральную (неоклассическую) ветвь, несмотря на их жесткое противоборство по принципиальным теоретико-методологическим и идейно-философским принципам. Вместе с тем оба эти направления оказались в одной научной «корзине», противостоящей другому подходу, обозначившемуся в свое время в рамках немецкой исторической школы в трудах Ф. Листа (прежде всего, в его работе «Национальная система политической экономии» [6]), в последующем времени — в частности, в институциональном течении (прежде всего, в рамках его традиционной версии и ее последующих обновлений), в целом ряде других течений консервативного и национально-самобытного характера, в большей или меньшей степени делающих акцент на особенностях стран и их национальных хозяйств.

Здесь уместно обратить внимание на важную, но недостаточно признанную и акцентированную линию разлома в экономической теории и в сложившихся курсах истории экономических учений. Хорошо известно и описано в науке противостояние марксизма

и либерализма, кейнсианства и неоклассики, институционализма и неоклассической теории. А вот обозначенный разлом такого внимания не удостоился: в этих конструкциях он уходит на задний план. Достаточно вспомнить выражение «романтические и националистические отходы классической экономики» [8, 399], принадлежащее основоположнику неоклассического синтеза П. Самуэльсону. Хотя бы по этой причине размышления относительно данной проблемы интересны и необходимы.

При этом, оценивая марксистскую политэкономия, нельзя прямолинейно утверждать, что она игнорировала национальные особенности в анализе экономики. Так, в 1-ом томе «Капитала» К. Маркса можно встретить выводы, касающиеся «национальных различий в зарплате», важности «исторического и морального элементов» в формировании стоимости рабочей силы, роли природно-климатического и географического факторов в процессе создания стоимости и прибавочной стоимости. Но, тем не менее, для него это, по большому счету, только периферия приоритетного универсалистского подхода. Главное же выражается в том, что экономические законы осуществляются «с железной необходимостью. Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» [7, 6—9]. В таком случае отторгаются особенности «локальной цивилизации», в рамках которой идентифицируется страна, игнорируется своеобразие пути национального развития, традиции отождествляются с «отсталыми» формами (как правило, с «неразвитостью капитализма», о чем много говорили на рубеже XIX—XX вв. российские марксисты), а национальное богатство и национальные интересы рассматриваются во многом иррационально. При таких параметрах не может сложиться и стать полноценной национальная экономическая система страны. Складываются только экономическая система определенной формации и отражающая ее политэкономия в узком смысле слова. Не случайно, что такой вывод во многом характерен и для нынешнего мейнстрима: только относиться это будет не к формациям, а к стадиям роста; к выдвигению на первую линию не классового подхода, а принципа методологического индивидуализма, когда они оба при этом пренебрегают интересами нации как особого субъекта, стоящего, по выражению Листа, «между отдельным чело-

веком и человечеством... с ее правами на существование, на независимость, прогресс, вечную устойчивость и с ее обособленной территорией» [6, 152].

Два отмеченных подхода (марксистский, или социально ориентированный, и либеральный, или национально ориентированный) содержат разные акценты в понимании экономической системы. В одном случае преобладает универсалистское понимание экономических отношений и самой системы; в другом — система отражает совокупность «национально-экономических отношений», вбирающих в себя все своеобразие страны и национального хозяйства. В одном случае происходит линейное развитие социально-экономических формаций; в другом — более важное значение приобретают устойчивые формы, включая надисторическое позиционирование цивилизационного характера. В одном случае на первый план выдвигаются интересы отдельных социальных слоев (классов), в другом — самоценное значение придается общим национальным интересам. Среди них — поддержание экономической безопасности страны, обеспечение территориальной целостности и единого экономического пространства, осуществление «сбережения народа» и общественной консолидации, коренная модернизация отечественной экономики, формирование высокого уровня самодостаточности страны, разработка стратегических приоритетов развития, наращивание экономического потенциала страны, забота о будущих поколениях и т. п. В одном случае превалирует «чистая» система; в другом — акцент делается на смешанном характере национальной экономики, который продуцируется не только общемировыми трендами, но и реальным разнообразием национально-специфических условий, что делает смешанность экономики еще более сложной. При этом следует отметить, что для национального хозяйства и его теоретического отражения важны все фактически функционирующие экономические отношения и формы (включая так называемые «эксплоярные хозяйственные формы»), как бы они ни позиционировались с высоты господствующей универсальной системы. В итоге можно сделать более широкий вывод о том, что национальная экономическая система по своей структуре и наполнению богаче универсальной экономической системы.

Однако, несмотря на альтернативность подходов, можно говорить о теоретическом потенциале их интеграции. Такие попытки предпринимали многие российские исследователи. Так, в роли академического интегратора (пусть и с элементами эклектики) выступал А.И. Чупров, возглавлявший в конце XIX — начале XX в. кафедру политической экономии и статистики Московского университета. Говоря о трех наиболее известных на тот момент научных школах (классической, марксистской и исторической), он исходил из того, что «при беспристрастном взгляде на дело в каждой из трех школ оказывается своя доля истины» [9, 69]. Отечественные марксисты повернулись лицом к национальному аспекту и тогда, когда стали доказывать возможность построения новой социальной системы в отдельно взятой стране (это был на самом деле большой национально ориентированный перелом в их умонастроениях, не осознанный до конца); и когда уже в новых условиях в первом советском учебнике по политэкономии социализма 1954 г. анализ системы начинали с производительных сил (материально-технической базы), что, скорее, было более адекватно воззрениям Листа, нежели Маркса. Можно усмотреть и в последующей попытке советских политэкономов зафиксировать исходную роль планомерности в отечественной экономической системе востребованностью большей роли государственного регулирования именно в российской экономике. Можно отметить и современный китайский опыт соединения в учебно-научном поле марксистского подхода и китайской национальной специфики. За последние 10 лет в КНР было открыто более 200 национальных аналитических центров, в том числе Центр инноваций современной марксистской политэкономии с китайской спецификой. «В настоящее время в Китае взят курс на создание “мозговых центров” нового типа с китайской спецификой, которые должны творчески... опираться на современные теоретические разработки в увязке с национальными условиями и историческими традициями» [3]. Речь в этом контексте идет и о продолжении поиска китайского пути развития и усилий по адаптации иностранных учений к специфическим условиям Китая, включая и привнесение инноваций в классическую марксистскую политэкономю. Это касается и других центров подобного рода, сориентированных, прежде всего, на содействие формированию «мягкой силы» националь-

ной системы управления Китая, а в конечном счете — на решение национальных задач страны, на реализацию ее национальных интересов в мире. Мы привели здесь только несколько примеров, предпринимавшихся в разное время, в разных условиях и форматах попыток соединения марксистского подхода и национальной специфики, что, помимо прочего, свидетельствует об их востребованности и возможности реализации.

В таких попытках нуждается и современная Россия. После всех передряг, случившихся со страной с 1990-х гг., российские марксисты в своей заметной массе, в отличие от советского периода, стали гораздо более ответственно относиться к национальным особенностям и интересам страны, к так называемым «универсальным» ценностям — в данном случае неважно, какими будут эти ценности — «всемирно-пролетарскими» или «общечеловеческими». И это может стать важной субъективной предпосылкой активизации усилий по расширению параметров экономической системы страны, по реализации национально ориентированного подхода в теоретической и практической экономике.

В рамках собственно экономической системы можно видеть разные интегральные возможности.

Первый посыл связан с возможной коррекцией позиции марксистов, которые могли бы пойти на расширение экономической системы за счет применения национальных спецификаций — причем активных и объемных. И здесь было бы уместно использовать применяемые в самом «Капитале» Маркса так называемые «посредствующие звенья», благодаря которым «общее» трансформируется в «особенное». В частности, можно вспомнить превращение товара в капитал (или простого товарного производства в капиталистическое производство), которое требовало такого «звена», вначале отсутствующего, как юридически свободный работник. Национально ориентированный подход дает хороший повод для расширения числа посредствующих звеньев путем включения в их ряд всей совокупности национальных условий. В этом случае на основе «общего» формируется не просто «особенное», а «национально-особенное», или, иначе говоря (по Листу), «национально-экономические отношения». Следует при этом отметить и возможности отклонения от «общего», и даже несоответствие ему. Примером может служить

«закон (принцип) сравнительных преимуществ во внешней торговле», который был зафиксирован еще в английской классической политэкономии: с точки зрения интересов страны и национальной экономической безопасности он может иметь негативное значение для развития национальной экономики, при этом обеспечивая лучшие условия для более развитых стран. К тому же могут функционировать и «национальные экономические законы» — эксклюзивы, характерные только для данной страны, если она обладает уникальными условиями: мало кто будет оспаривать такую уникальность применительно к России — будь это пространственные, геополитические и многие другие характеристиками, имеющие реальные «законотворческие» последствия. Это уже не просто национально-особенное, а национально-уникальное. Ортодоксальным марксистам трудно принять такой вывод, но в рамках национального синтеза (или, по крайней мере, в рамках конвенционального подхода) могли бы ужиться оба понимания национальных спецификаций: и национально-особенное, и национально-уникальное — тем более что второе (для многих — наиболее спорное) продуцируется тем, что всегда было важным для Маркса, — объективными условиями, которыми являются не только производительные силы (их приоритет в этом нельзя игнорировать), но и страновые предпосылки. Этот вывод позволяет зафиксировать данную взаимосвязь в качестве закона соответствия национально-экономических отношений уровню и характеру национальных производительных сил, национально-специфическим факторам, интересам и целям развития страны. Таким путем обеспечивается интегральность усилий, полезная для современной России.

Второй посыл связан с возможной коррекцией позиции сторонников национально ориентированного подхода в аспекте признания важной роли социально ориентированного подхода. Это важно для понимания сущностных социально-воспроизводственных характеристик экономической системы страны — прежде всего, социально-экономического строя страны, целого ряда конкретных социальных, воспроизводственных доминант и др. Этот социально-воспроизводственный аспект должен быть непрямым ракурсом национальной экономической системы несмотря на то, что координаты этой системы простираются в области, более широкие, чем

политическая экономия. Политэкономическую конструкцию Маркса можно использовать и при структуризации национальной экономической системы (по крайней мере, ее социального блока), выделяя в ней исходное производственное отношение (в рамках смешанной экономики — это соотношение рынка и государства как двух способов координации экономической деятельности — при этом с учетом национальных особенностей), основное отношение (соотношение способов социального присвоения — и вновь с учетом национальной специфики) и производные экономические отношения. Это позволит сделать национальную систему более социально заостренной и структурированной.

Указанные различия реально доходили до научного антагонизма. Можно вспомнить и резкие упреки в эмпиризме, адресованные в свое время Марксом «национальной политэкономии», и острейшую полемику марксистов и народников в России в конце XIX в., и неприятие национально ориентированного подхода с его обвинениями в эмпиризме, субъективности и антиисторизме, проявившееся у некоторых современных представителей марксистского спектра, и т. п.). Однако, несмотря на эти различия, имеются поводы и способы для интеграции (или, по крайней мере, для сотрудничества) марксистского (социально ориентированного, универсалистского) и национально ориентированного подходов. Иначе говоря, марксистский подход может работать на формирование национальной экономической системы — естественно, при условии ее признания и несводимости к чисто формационному состоянию; в свою очередь, этот подход станет более реалистичным и жизнеспособным, если будет сопрягаться со всем набором национальных спецификаций, присущих стране. В таком случае речь может идти не просто о возможностях взаимодействия, но и о взаимообогащении этих подходов.

Любопытно соотнести указанные подходы (в привязке к России) и в отношении парадигмального выбора. Ведь закономерен вопрос о большей или меньшей адекватности экономической системе России той или иной из известных научных парадигм. Можно поставить вопрос и по-другому: какая парадигма способна лучше отразить национальную специфику страны, ее хозяйственной системы? Многое свидетельствует о том, что если реалии Запада, во-

плотившиеся в индивидуалистском обществе потребления, более адекватно отражает неоклассическая обменно-полезностная парадигма, то для российских реалий более свойственной выглядит производственно-трудовая парадигма с ее потенциально выраженным акцентом на роли материально-технической базы суверенной экономики, на социально-коллективистскую ориентацию и трудовую мораль. Данное соответствие в условиях России можно обнаружить и применительно к отдельным экономическим законам («закон планомерности», «основной закон», «закон распределения по труду»), которые, несмотря на их заметную формационную привязку и трактовку, во многом отражали и особенности национальной российской системы как таковой.

В марксистской терминологии нашла свое выражение «политическая экономия в широком смысле слова». На наш взгляд, в ее пространство можно было бы поместить и «национальную политэкономия» в рамках той линии, которая тянется еще от Листа, и такие современные направления, как «институциональные матрицы» [2], «евразийская политэкономия» [1] и некоторые другие, относящиеся к гетеродоксальному направлению (см.: [5, 80—83]). И, конечно, можно привлечь сюда и те синтетические направления и возможности, которые были приведены выше. Случившиеся в мире в последние годы кризисы (экономический, ковидный, геополитический) и происходящая ломка глобализации усилили внимание к политико-экономическому наследию, показали его актуальность и востребованность. Важно при этом не сужать эту востребованность только марксистским спектром, а видеть потребность в реактуализации также и национально ориентированного подхода. Признание этого позволит расширить возможности политико-экономического наступления, обеспечить более тесную связь с реальностью, с конкретными проблемами и направлениями развития национальной экономики.

Что касается обращения к национальной проблематике, то его необходимость в современных условиях заметно выросла как по общемировым причинам (явные провалы сложившейся модели глобализации, расстройство мирохозяйственных связей, в целом нарастание противоречий между национальным и глобальным), так и по российским основаниям (очевидная потребность в обновлении

национальной экономической системы страны в условиях слабости внутренних импульсов к развитию, дополненной санкциями и общим геополитическим усложнением позиций России). Серьезные проблемы испытывает и сама экономическая теория, обнаруживающая все более острую потребность в повороте к реальности. В попытке ее реализации кто-то уходит в «поведенческую экономику», кто-то растворяется в «экспериментальной экономике» или ищет другие пути и формы приближения к практике, но, как представляется, не надо забывать в этом ряду и более масштабное направление поворота, связанное с акцентом на особенностях национальной экономики. И в целом для формирования адекватного научного ответа на обозначенные выше проблемы и вызовы (как общемировые, так и российские и научные) исключительное значение имеет обращение именно к реальной национальной среде, к интересам страны. Конечно, важно при этом не сводить национальную ориентацию к каким-то поверхностным формам — в частности, только к экономической политике, пусть даже формально и интерпретируемой в качестве национальной ориентированной. Здесь свою роль должен сыграть политэкономический стержень, обеспечивающий сохранение фундаментальности научного исследования.

Стоит привести и еще один пример интеграции теоретических усилий. Речь идет о так называемой «экономике предложения». Возникшая вначале в среде «новых классиков», т. е. формально в либеральном спектре экономической мысли, она, тем не менее, как я постарался показать в одной из своих статей [4, 70—73], обладает потенциалом научной интеграции и может работать в интересах национальной экономики с учетом того, насколько важно для современной России наращивание производственных возможностей, структурной перестройки и активизации хозяйственной активности. Следует формировать такую российскую модель экономики предложения, которая учитывала бы всю совокупность национальных условий, целей и интересов. И таких примеров можно найти немало.

В итоге можно сформулировать вывод о необходимости и взаимной пользе совместных усилий марксистской политэкономии и «национальной системы политэкономии» (в единстве с другими интегральными возможностями) в теоретическом анализе экономи-

ки. Обе стороны не должны противоборствовать в условиях общих опасностей, а искать пути укрепления взаимодействия, которое может перерасти в конструктивное сотрудничество, устраняющее односторонности одного и другого подходов. Именно на таком пути можно сформировать более богатое и целостное представление об экономической системе России, позволяющее отыскать адекватные направления обеспечения национального суверенитета, социальной справедливости и эффективного воспроизводства.

Литература

1. Евразийская политическая экономия / Под ред. И.А. Максимцева, Д.Ю. Миропольского, Л.С. Тарасевича. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. 684 с.
2. *Кирдина С.Г.* Институциональные матрицы и развитие России: введение в X-Y-теорию. СПб.: Нестор-История, 2014. 468 с.
3. *Комиссина И.Н.* Новые «мозговые центры» с китайской спецификой: проблемы и перспективы развития // Россия и Китай. Азиатское обозрение. 2019 г. 11 нояб.
4. *Кульков В.М.* Новые ракурсы экономики предложения // Проблемы современной экономики. 2023. № 3. С. 70—73.
5. *Кульков В.М.* Об актуализации национально ориентированного подхода в экономической теории // Вопросы политической экономики. 2023. № 3 (35). С. 77—86.
6. *Лист Ф.* Национальная система политической экономики. М.: Европа, 2005. 382 с.
7. *Маркс К.* Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Политиздат, 1969. 907 с.
8. *Самуэльсон П.* Экономика. Т. 2. М.: Алгон, 1992. 416 с.
9. *Чупров А.И.* О современном значении и задачах политической экономики // Вест. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 2016. № 4. С. 61—71.

References

1. Eurasian Political Economy / Ed. by I.A. Maksimtsev, D.Yu. Miropolsky, L.S. Tarasevich. SPb.: Publishing House of St. Petersburg State University, 2016. 684 p.

2. *Kirdina S.G.* Institutional matrices and the development of Russia: an introduction to X-Y theory. SPb.: Nestor-History, 2014. 468 p.
3. *Komissina I.N.* New «think tanks» with Chinese specifics: problems and prospects of development // *Russia and China. Asian Review.* 2019. November 11th.
4. *Kulkov V.M.* New perspectives in the Economics of Demand // *Problems of modern economics.* 2023. No. 3. P.70—73.
5. *Kulkov V.M.* On the actualization of a nationally oriented approach in economic theory // *Problems in Political Economy.* 2023. No. 3(35). P. 59—68.
6. *List F.* The national system of political economy. M.: Europe, 2005. 382 p.
7. *Marx K.* Capital. Vol. 1 // *Marx K., Engels F. Soch.* 2nd ed. Vol. 23. M.: Politizdat, 1969. 907 p.
8. *Samuelson P.* Economics. Vol. 2. M.: Algon, 1992. 416 p.
9. *Chuprov A.I.* On the modern meaning and tasks of political economy // *Vest. Mosk. un-ta. Ser. 6. Economics.* 2016. No. 4. P. 61—71.

М.Л. АЛЬПИДОВСКАЯ, В.А. РАЙЛЯН

**Современные аспекты социально-экономического
неравенства в России***

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями социально-экономического неравенства в России. В работе показана динамика уровня бедности, денежных доходов населения, распределения населения по группам в зависимости от уровня дохода и др. На основании анализа статистической информации, работы с широким перечнем научной литературы, по итогам работы был сделан вывод о том, что на текущий момент ситуация с социально-экономическим неравенством в России требует углубле-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Альпидовская М.Л., Райлян В.А. Современные аспекты социально-экономического неравенства в России // *Философия хозяйства.* 2024. № 3. С. 58—82. DOI: